

PEDAGOGIK JARAYONDA O'QITUVCHI FAOLIYATINING AQLIY, HISSIY VA IRODAVIY JIHATLARINI TASHKIL ETISH

Buxoro Innovatsiyalar Univetsiteti 2 bosqich magistranti-

Kurbonturdiyeva Guljaxon

Ilmiy rahbar: Komilova G.A

Annotatsiya: Ushbu maqola pedagogic jarayonda o'qituvchi faoliyatining aqliy, hissiy va irodaviy jihatlarini tashkil etish, bilim va ularning o'zaro bog'liqligi va butunni egallashni ifodalaydi. Pedagogik madaniyat pedagogik ta'limning burchi, mas'uliyati va qadriyatidir.uning vijdoni va axloqiy e'tiqodini, o'qituvchining talabchanligi, adolatini, mukammallikni, halollikni, to'g'rilikni anglatadi.

Kalit so'zlar: jarayonda faoliyati, aqliy, hissiy, irodaviy jihatlar, bilim madaniyat, ta'lim, mas'uliyatu, qadriyati.

Pedagogik ijodkorlik o'qituvchining mahorat zinopoyasiga ko'tarilishidadir. Ijodkorlik, tashabbuskorlik, pedagogik qat'iyat va tadbirkorlik bu yo'lda qiyinchiliklardan qo'rqmaslikni anglatadi. Navbat bilan bu sohada o'qituvchining o'qituvchilik qobiliyati ham muhim ahamiyatga ega. Chunki u pedagogik jarayonda o'qituvchi faoliyatining aqliy, hissiy va irodaviy jihatlari; Tashkil etish, bilim va ularning o'zaro bog'liqligi va butunni egallashni ifodlaydi. Pedagogik madaniyat pedagogik ta'limning burchi, mas'uliyati va qadriyatidir. Uning vijdoni va axloqiy e'tiqodini, o'qituvchining talabchanligini, adolatini, mukammallikni, halollikni, to'g'rilikni anglatadi. Pedagogik mukammallik tizimida pedagogik takt-pedagogik maqsadli, foydali, ta'sir vositalarining o'lchoviva chegarasi sifatida xarakterlanadi. Pedagogik mahoratning qayd etilgan tarkibiy qismlari o'qituvchining kasbidir. Xususiyatlarini boyitib, mahoratga yetaklaydi, o'qituvchi esa tarbiyachidir o'qitish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. lekin u o'z kasbining mohir o'qituvchisi bo'lishi uchun faqat ularga tayanishi kutilgan edi. Natija bermasligi mumkin. Buning uchun muntazam pedagogik

fikrlash va pedagogik ish bilan shug'ullanish kerak. O'z faoliyatimiz deganda shuni tushunamiz pedagogik hodisalarni, vaziyatlarni, ularning har bir aloqasini tahlil qilish joylarini tushunish istagi, kundalik natijalarni mustaqil tahlil qilish va yangi ta'lim g'oyalari oldingilari bilan taqqoslay olish siz bunga ko'nikishingiz kerak. Asosiy pedagogik va psixologik muammolarni aniqlash ularni hal qilishning eng yaxshi usuli hisoblanadi. Bunda tashqari, qulay usullarni topish haqida o'ylashingiz kerak. Insoniylik- bu insonning qadriyatidir. Erkinlik va baxtning tengligi haqida butun insoniyat tamoyillarining namoyon bo'lishi uchun sharoit yaratish g'amxo'rliqi harakat tushunchasi. O'qituvchilarning individual psixologik xususiyatlarini hisobga olish imkoniyatlaridan to'g'ri foydalanish; oldindan belgilangan holatlarga nisbatan to'g'ri munosabatda bo'lish, boshqalarning muvaffaqiyatlarini oqilona baholash, moddiy va ma'naviy rag'batlantirishda adolat. Samimiylik- boshqalar bilan halollilikda, munosabatlarda vijdonlilikda ifodalangan shaxsiy fazilatlar.

Vatanni sevish-Vatanga, ota-onaga, do'stlarga sodiq bo'lish demakdir. Mustaqil respublikamiz, davlatimiz Konstitutsiyasi va qonunlari, ramzlarimiz, milliy an'analar va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik, sadoqat. Tabiat boyliklaridan oqilona foydalanish, ajdodlarimizni asrash, ortda qolgan madaniy merosni to'plash, o'rganish, saqlash va ommalashtirish. O'qituvchi kompetentsiyasining quyidagi xususiyatlarga ega bo'lishi kerak; bilim, konikma, malaka, munosabtm shaxsiy qadriyat va fazilatlar, malaka va ta'sir qilish. Barkamollik o'z kasbining malakali ustasi, ma'lum bir lavozimga mos keladigan shaxsga xos sifatdir.

Professional kompetentsiya-

- Pedagogika va psixologiya sohasidagi bilimlar;
- O'z ustingizda ishlash;
- Ta'lim jarayonini rejalashtirish, baholash va fikr bildirish qobiliyati;
- Talabalar o'rtasida motivatsiyani shakllantirish;
- AKT bo'yicha bilim- ta'lim muhitiga innovatsiyalar kiritish;
- Mavzu bo'yicha mukammal bilim;

- Chet tillardan birini bilish. Kasbiy kompetentsiyalar shakllantirish;
- O'z-o'zini tahlil qilish va ehtiyojlarni anglash;
- O'z-o'zini rivojlantirishni rejalashtirish, maqsad va vazifalarni belgilash;
- O'z-o'zini targ'ib qilish va kamchiliklarni tuzatish;

Shaxsiy kompetentsiya:

- Muloqot;
- Tolerantlik;
- Yetakchilik;
- Faoliyat va tashabbus;
- Moslashuvchanlik;
- Sog'lom turmush tarziga rioya qiling;
- Mas'uliyat;
- Biznes;
- Insonparvarlik;
- Samimiylik;

Umumiy madaniy kompetentsiyalar:

- Ma'lumot beruvchi;
- Madaniy;
- Umumjahon insoniy qadriyatlarga egalik qilish;
- Miliy madaniyat;
- Mamlakatning ijtimoiy hayotida ishtirok etish.

Boshqa odamlarning madaniyatini hurmat qiling.

O'qituvchining tashqi qiyofasini ifodalovchi madaniyat:

1. Tanani to'g'ri nazorat qilish ushlab turish(yurish, o'tirish) qo'llar o'qituvchi stolida erkin holatda bo'lish, batartib, ixchamligi.
2. Kiyimlar-ozodalik, qulaylik va nafislik, kamtarlik, kiyimlarni to'g'ri tanlash, shaxs va kasbga mos kiyim; moda liboslari zargarlik buyumlari, zargarlik buyumlari, asarlarning ko'pligi va kamligi, moslik.
3. Pardozi, ish, kasb va ishning muvofiqligi.

4. Soch turmagi(sochlarning ma'lum bir tartibi).
5. O'qituvchining mimikasi va pantomimasi,ifoda.
6. O'qituvchining pedagogik texnika tizimidagi mimik va pantomimik ifodalar-bu muhim.

Xulosa

O'qituvchining mimik va pantomimik ifodasi imo-ishoralarida, mazmunli nigohlarida, dalda beruvchi va kinoyali tabassumida misol bo'lib, ular o'qituvchi-pedagogning pedagogik ta'siri ostida, talabar uchun samarali, qiziqarli, samarali va mazmunli o'rganish o'tish uchun zamin tayyorlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xamidovna, Mamayusupovna Iroda. "EVACUATION OF THE LEVEL OF CONFLICTS IN CONFLICT SITUATIONS BETWEEN ADOLESCENTS." Confrencea 1.1 (2023): 23-27
2. Pedagogika.(Pod red. P I.Pidkasistogo).-M.:Pedagogicheskoe obshchestvo Rossii, 2003.-608 s.
3. Pedagogika nazariyasi va tarixi. 1-qism: Pedagogika nazariyasi. (M. X. Toxtaxodjayeva va boshalar)-T.: IQTISOD-MOLIYA,2007.-380 b. .
4. Sultonova G. A. Pedgogik mahorat.-T.:Nizomiy nomidagi TDPU, 2005.-19 b.
5. Tarbiyaviy ish metodikasi.// Pedagogika institutlari uchun o'quv qo'llanma (L.I.Ruvinskiy tahriristida).-T .. " O'qituvchi" 1991.-376 b.
6. G'oziyev E. Psixologiya.-T. : O'qituvchi, 1994.-224 b.